

Для цитирования: Богданова В. О.
Методологические основы применения
герменевтического подхода
в преподавании гуманитарных дисциплин.
Часть 1. Основные принципы герменевтики //
Социум и власть. 2021. № 4 (90). С. 120—127.
DOI 10.22394/1996-0522-2021-4-120-127.

УДК 140.8

DOI 10.22394/1996-0522-2021-4-120-127

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН. ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГЕРМЕНЕВТИКИ

Богданова Вероника Олеговна^{1, 2},

¹ Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет,
доцент кафедры философии и культурологии,

² Южно-Уральский государственный
университет,
старший научный сотрудник
научно-образовательного центра
практической и прикладной философии,
кандидат философских наук.
Челябинск, Россия.
E-mail: verovictory@mail.ru

Аннотация

В статье поднимается проблема соответствия
системы образования требованиям нового вре-
мени, поскольку эта система продолжает

опираться на знаниевую парадигму, игнорируя тот факт, что в перенасыщенной информацией среде знания быстро обесцениваются и становятся неактуальными. Автор приходит к мысли, что человек быстрее адаптируется к новым реалиям, если система образования будет акцентироваться не на получении готовых знаний, а на развитие умения самостоятельно приобретать необходимые знания, критически их оценивать и генерировать на этой основе новые идеи для эффективного решения жизненных проблем. Осуществлению данной цели способствует использование герменевтического подхода в процессе изучения гуманитарных дисциплин. В ходе исследования автор раскрывает образовательный потенциал герменевтики, суть которого заключается в активизации познавательного процесса, развитии навыков продуктивной работы с разными источниками информации. В статье автор описывает основные принципы работы с текстом, позволяющие более глубоко усваивать материал, что открывает перспективы для дальнейшего исследования — разработки и апробации техники понимания, которую можно будет применять для изучения вербальных текстов.

Ключевые слова:

герменевтика,
интерпретация;
вербальный текст,
визуальный текст,
искусство понимание,
принципы герменевтики

Современный человек живет в эпоху массового потребления избыточной информации. Перенасыщенность информационной среды затрудняет мыслительный процесс. Человек не только не успевает перерабатывать информацию, но и, живя в условиях информационной перегрузки, теряет способность к ее критическому анализу и обобщению. Информация как вирус самовоспроизводится на подсознательном уровне, не достигая уровня рефлексии. В итоге человеку сложно ориентироваться в мире, поскольку стираются границы между реальными знаниями и поверхностной информацией. Однако, не только поверхностная информация лишена ценности, но и знания, соответствующие действительности довольно быстро теряют свою актуальность. Это приводит к нарушению равновесия между непрерывно изменяющимся миром и человеком, которому сложно ориентироваться в этих изменениях.

Современный мир диктует свои требования к системе образования. Сегодня уже бессмысленно просто передавать человеку определенные знания. Важнее воспитать индивида, не чувствующего себя потерянным в эпоху перемен, уверенно встречающего ситуацию неопределенности, быстро и гибко на нее реагирующего. Приспособление человека к изменениям предполагает развитие умения самостоятельно приобретать необходимую информацию, критически ее оценивать, генерировать на ее основе новые идеи для эффективного решения проблем. Однако современная система образования не справляется с этой задачей, поскольку продолжает воспроизводить знаниевую парадигму, в которой акцент ставится на усвоение готовых знаний и их воспроизведение. Знаниевая парадигма переоценивает существующее знание и игнорирует новое, поэтому важно научить субъекта образования не «потреблять» знания, а самостоятельно их получать, работая с разными источниками информации, свободная дрейфуя по информационному полю.

Одним из способов достижения адаптивности субъекта образования к требованиям нового времени можно считать применение в обучении герменевтического подхода. Внедренный в учебный процесс он позволит активизировать познавательный процесс, развить необходимые навыки продуктивной работы с разными источниками информации. Эта работа включает в себя умение анализировать и интерпретировать получаемую информацию.

Посредством применения герменевтического подхода в гуманитарном знании происходит приобщение к духовному опыту на рационально-логическом и образно-эмоциональном уровнях. Здесь акцент делается не только на понимании мысли автора, но и на выражении собственных чувств, эмоций, переживаний в ответ на содержание авторского текста. В герменевтическом анализе человек использует все возможности своего воображения, можно сказать, что он становится соавтором.

Получаемые знания становятся личностными, у субъекта складывается понимание применения полученных знаний в своей практической деятельности. Он учится находить смыслы в ситуации неопределенности и первоначального непонимания, делает свой ум более восприимчивым и открытым [7, с. 205].

Применение герменевтического подхода позволяет создать целостную креативную образовательную среду, в которой субъекты готовы к сотворчеству. Между ними возникают отношения партнерства и сотрудничества, не просто усваиваются готовые знания, а запускается процесс мышления, в ходе которого рождается собственный уникальный взгляд на рассматриваемые проблемы.

Данным подходом направлен на развитие навыков самостоятельного мышления, саморефлексии. Его использование создает пространство диалога, где субъекты находятся в позиции вопрошания, учатся задавать вопросы и находить ответы в процессе совместной работы. Посредством герменевтики могут быть обнаружены скрытые и неявные смыслы, дающие целостное понимание текста. Развитие умения задавать вопросы в условиях современного мира очень важно, поскольку для развития мышления важно уметь распознавать проблемные ситуации. Овладение герменевтической техникой откроет пути для решения проблем, поскольку она помогает, во-первых, вообще видеть проблемы, во-вторых, задавать правильные вопросы, и в-третьих, получать «подсказки» для правильных ответов. Являясь диалогическим методом, герменевтика способствует развитию коммуникативности, толерантного отношения к чужому мнению. Она направлена на развитие мышления посредством аргументации, что может подсказать пути решения в любых конфликтных ситуациях.

Герменевтика представляет собой искусство толкования текстов. «Текст» в герменевтике понимается широко — это «человеческий дух», явленный в разных формах,

требующих истолкования. В качестве текста выступает все, что имеет символическую природу. Это может быть вербальный текст и визуальные образы. В современных исследованиях актуальной является проблема понимания визуальных текстов. Это связано с так называемым экранным стилем мышления, который подпитывается визуальными образами. Поскольку техники понимания, используемые в герменевтике, первоначально разрабатывались для истолкования вербальных текстов, то они не всегда способны пониманию смысла визуального текста. Следует их серьезно переработать, поэтому целью нашего исследования является разработка техники понимания визуальных текстов, которая позволила бы герменевтике выйти на новый концептуальный уровень. Реализации этой цели будут посвящены две статьи. Данная статья имеет теоретический характер, в ней будут раскрыты основные принципы герменевтического метода. Вторая статья представляет собой практическую часть, в ней будет показана техника понимания визуального текста на конкретном примере анализа художественного произведения.

Герменевтика и ее основные принципы работы с текстом

Появление герменевтики связано с именем немецкого теолога и философа Ф. Шлейермахера, который рассматривал герменевтику как универсальную теорию понимания, направленную на истолкование текста. Постепенно понятие «герменевтика» приобретает более глубокое значение, так В. Дильтей определяет ее как искусство понимания явлений жизни, достигаемое с помощью самонаблюдения или путем «вчувствования» в бытие другого человека. Понимание есть проникновение в жизнь, сопереживание, вживание в духовный опыт другого человека. Предметом герменевтики является данная во внутреннем опыте реальность самих переживаний. В центре понимания лежит не «*cogito*», а «*sum*», поэтому для того, чтобы понять следует обращаться к фактичности человеческого существования. По мысли Х.-Г. Гадамера, это обращение предполагает понимание того, в рамках какой системы ценностей живет человек и как он эти ценности реализует в своем существовании [1, с. 22]. Таким образом, герменевтика распространяется на жизнь индивида, понимание трактуется как один из «экзистенциалов» подлинного существования человека. М. Хайдеггер отмечает, что

человек изначально находится в ситуации понимания бытия, его задача — дать толкование данной ситуации. Герменевтика служит инструментом толкования, изначально заложенного в человеческом бытии понимания бытия (*Seinsverständnis*) [10, с. 169]. Понимание всегда осуществляется в стихии языка, который является универсальной средой. Язык, по М. Хайдеггеру, отражает в себе весь мир человеческого существования. Это «дом бытия». Бытие говорит с человеком через посредника — через текст. Знакомство с текстом рассматривается как событие, направленное на совместное бытие с Другим. Оно представляет собой разговор между бытием автора, отраженным в тексте, и интерпретатором, погруженным в свое существование. Человек стремится понять мировоззренческую позицию автора, по поводу той или иной проблемы, и определиться с собственным отношением к ней. Через определение собственного отношения он созидает свою личность. Самосозидание происходит в результате построения онтологического проекта человека, который направлен на преобразование собственного существования, в зависимости от выявленных представлений о мире.

На учебных занятиях по гуманитарным дисциплинам постоянно ведется работа с вербальным или визуальным текстом. В процессе работы следует руководствоваться базовым принципам герменевтики, которые подходят как для понимания вербальных, так и визуальных текстов. Прежде всего, необходимо выявить проблемный вопрос, ответом на который является данное произведение. Проблемный вопрос, на который отвечает текст, схватывает его общий смысл. Понимание общего смысла — это и есть основная задача интерпретации. Интерпретация осуществляется согласно принципу герменевтического круга, когда смысл целого понимается через осознание смысла его частей, а смысл частей, исходя из понимания целого [11, с. 67]. В данном случае, текст рассматривается в качестве системы, в которой можно выделить три уровня организации: субстратный, структурный и концептуальный. На субстратном уровне производится описание отдельных смысловых единиц — частей текста. На структурном уровне выявляются взаимосвязи между этими частями. На концептуальном уровне происходит обнаружение или конструирование смысла текста в целом. Разобраться в отдельных смысловых единицах или в грамматических составляющих текста можно только интуитивно поняв целое. В свою

очередь, понимание целого требует осознание каждой его части. Процесс раскрытия смысла целого предполагает постоянное возвращение к ранее понятому для более глубокого осознания с позиции нового знания (понимания). Повторные переходы от части к целому и от целого части приводят к наращиванию смысла. Конечная задача интерпретатора — это понять произведение в полной совокупности его смыслов. Если у интерпретатора вызывает сомнение полученное истолкование текста, то путь понимания воспроизводится вновь. Нельзя экстраполировать выводы относительно одного фрагмента текста на весь текст, поскольку упущенные при таком подходе остальные фрагменты могут содержать смысл, который кардинальным образом изменит понимание целого [3, с. 329].

Еще одним важным принципом искусства понимания является обращение к культурной традиции. Шлейермахер отмечает, что для понимания важно знать в рамках какой культурной традиции создавалось произведение искусства. Без понимания традиции невозможно воссоздать первоначальный смысл. Интерпретатор восстанавливает смысл текста только с учетом культурно-исторических условий его возникновения. Обращаясь к работам писателей, художников прошлых веков, человек осознает возможность живого общения с прошлым. Знакомясь с условиями жизни людей в данный культурно-исторический период, у него формируется чувство сопричастности хронотопу культуры. Чувство сопричастности говорит о соединении времен, которое сопоставимо с «эффектом присутствия вечности» [6].

Однако Гадамер считает, что следование этому принципу может затруднить процесс понимания. Интерпретация не будет объективной, если толкователь сможет полностью погрузиться в дух изучаемой эпохи, сможет мыслить ее понятиями и представлениями. Дистанция во времени между читателем и автором является необходимым условием для продуктивного понимания. Современники автора подходят к толкованию произведения со своими неконтролируемыми предрассудками, которые владеют ими, поскольку они не способны их осознать. Предрассудки не позволяют постичь смысл произведения. Лишь отмирание связи с историческим временем позволяет достичь понимания, которое может претендовать на обязательность и всеобщность. Объективное понимание, пишет Гадамер, возможно, когда есть определенная историческая ди-

станция. Удаленность от события помогает отойти от сиюминутности оценок современности. Гадамер: «Нечто познается объективно в его непреходящем значении, когда оно принадлежит завершенному в себе целому» [2, с. 353]. Только в этом случае можно преодолеть субъективность наблюдателя.

Еще одним важным принципом толкования является погружение в индивидуальный мир конкретного автора. Усилия интерпретатора должны быть направлены на понимание жизни автора и психологических особенностей его личности. Понимание текста должно быть сопряжено с погружением в жизненную историю автора и изучением его отношений с другими людьми, раскрытием скрытых конфликтов и глубинных мотивов. Шлейермахер, считает, что в силах интерпретатора понять текст автора лучше него самого [11, с. 46]. Это возможно за счет обнаружения бессознательных моментов в жизни и творчестве автора. Интерпретатор способен обнаружить движущие интуиции автора, которые руководили им во время написания текста. Он может увидеть смысл текста, который сам автор не способен обнаружить. Ж. Делез связывает обнаружение новых смыслов с техникой деконструкции и использованием художественного приема коллажа, когда разрушаются старые и создаются новые неожиданные смысловые связи между частями текста в результате интерпретационной игры [4].

Ведущим принципом герменевтики является ее диалогичность. Понять текст можно только, если его рассматривать в качестве субъекта, с которым можно вступить в диалог. Продуктивное понимание не является воспроизведением сказанного, а предполагает участие реципиента в конструировании высказанного смысла. Как отмечает Гадамер, смысл текста создается в результате слияния и обогащения субъективных горизонтов понимания: автора и интерпретатора [2, с. 48]. Понимания стирает границы между субъектом и изучаемым объектом, поскольку толкователь интерпретирует выраженную в тексте внутреннюю жизнь автора, обращаясь к собственному опыту. Следует отметить, что герменевтический анализ предполагает объединение двух способов понимания: с одной стороны, выявляются смыслы, заложенные автором, с другой сам интерпретатор привносит собственные смыслы. Истолкование текста можно сравнить с процессом реконструкции авторских смыслов, в которую читатель вносит дополнительные смыслы. П. Рикер отмечает, что в процессе интерпретации

каждый индивид осуществляет присвоение себе произведения, когда он в обнаруженные пустоты текста или непонятные места вкладывает недостающие смыслы. Рикер: «Текст становится произведением только во взаимодействии с получателем» [8, с. 94]. Поскольку каждый индивид является обладателем уникального опыта, соответственно которому проводит интерпретацию, то понимание смысла текста разными людьми могут не совпадать. В этом реализуется принцип множественности интерпретаций, реализация которого часто порождает конфликт. Наличие конфликта не является недостатком, скорее это достоинство. В столкновении и пересечении различных позиций открываются глубокие, а не поверхностные смыслы. Принцип множественности интерпретации показывает, что понятие «правильная интерпретация» для герменевтики лишена смысла. Нельзя рассматривать интерпретацию как способ открыть окончательную истину о мире, ведь сопоставлять утверждение с реальностью — это дело естественных наук. В гуманитарных науках истина имеет конвенциональный характер. Следовательно, правильность интерпретации будет определяться в зависимости от мировоззренческих и психологических установок той или иной социальной группы или тех или иных предпочтений индивида. Как пишет Х.-Г. Гадамер: «Интерпретатор вправе рассматривать тексты независимо от их притязания на истину как чисто выразительные феномены» [2, с. 244]. В таком случае корректно ли использовать словосочетание «правильная интерпретация»? А. И. Макаров считает, что использование словосочетания «правильная интерпретация» возможно, но только если предварительно установлено его значение. «Правильная интерпретация», по мысли Макарова — это та интерпретация, которая выполняется согласно правилам герменевтической процедуры: она релевантна тексту, логически непротиворечива, не противоречит здравому смыслу, проясняет (а не затемняет) смысл частей и целого текста [6, с. 38].

Для многих преподавателей гуманитарных дисциплин характерна установка на «правильность». Вместо того, чтобы развивать навыки интерпретации, они добиваются следования установленному образцу, который считается «правильным», поскольку для того, чтобы следовать ему достаточно ссылки на авторитет. Макаров отмечает, что «правильная интерпретация» — это миф и вера в «правильную интерпретацию» губительна для мышления, поскольку вместо

того, чтобы мыслить свободно и самостоятельно, люди просто воспроизводят шаблоны, что никак не связано с процессом мышления.

На учебных занятиях важно создавать условия для реализации принципа множественности интерпретации. Прежде всего, необходимо объяснять студентам, что конфликт интерпретаций открывает возможность проявить и развить свои мыслительные способности. Конфликт интерпретаций помогает человеку осознать право свободного выбора одного из нескольких толкований и необходимости приводить аргументы для объяснения состоятельности данной интерпретации. Только в таких условиях личность учится самостоятельно мыслить. Наличие установки, что изначально существует некая «правильная интерпретация» приводит к пассивности мышления, в самом деле, зачем прилагать усилия, если достаточно просто найти требуемую информацию. Находясь же в состоянии конфликта интерпретаций, студенты развивают коммуникативные навыки, умение контролировать свои эмоции и отстраненно, по-философски смотреть на проблему с разных сторон. Очень значимо ощутить открытость чужому опыту, уважать взгляды другого человека, которые можно не разделять, но необходимо проявлять терпение «в осмыслении мотивов и опыта, лежащих в основе каждого убеждения и аргумента» [9, с. 11—12].

При интерпретации текста необходимо помнить, что подлинный смысл произведения не может быть раскрыт полностью. Приближение к нему — бесконечный процесс. Интерпретатор в ходе работы ведет борьбу с затемнениями смысла, открывая для себя все новые источники понимания [2, с. 353]. Реципиент должен быть готов к обнаружению новых смыслов в тексте и не создавать препятствий в их проявлении, так реализуется принцип герменевтической открытости. Знакомясь с текстом, интерпретатор делает предварительный набросок смысла, однако он подвергается его постоянному пересмотру. Это процедура способствует его углублению. У. Эко отмечает, что с одной стороны произведение искусства имеет завершенную и замкнутую форму, но с другой, — является открытым, поскольку дает возможность толковать себя на тысячи ладов, не теряя своего неповторимого своеобразия. Открытость заключается в неоднозначности толкования художественного произведения, которое наполнено поэтикой «намек» [12, с. 58—59].

Последний принцип искусства понимания, который нельзя не отметить — это

принцип выявления актуальности текста. Текст служит необходимым условием для осознания экзистенциальных проблем и раскрытия потенциальных возможностей для их решения. Интерпретатор воспринимает текст с позиции собственной экзистенциальной ситуации, которая создает для него индивидуальную перспективу понимания. Текст стимулирует поиск собственного сокровенного ответа на экзистенциальный вопрос, который поставлен толкователем. Через текст осуществляется диалог читателя с автором и с самим собой. Личность читателя раскрывается в общении с текстом, при этом его «Я» выступает не в виде застывшей сущности, а как становящейся в процессе проживания смыслов текста [5, с. 144—145].

Заключение

Описанные принципы герменевтики применимы не только к работе с текстом, некоторые из них могут служить основой для понимания других людей в процессе совместной групповой работы в процессе учебной деятельности. Осознание ценности данных принципов и следование им создает настроенность на рефлексивную открытость чужому опыту, которая необходима для естественного течения диалога между субъектами образования.

При совместной работе необходимо обращать внимание на особенности национальной культуры людей, включенных в интерпретацию. В студенческих группах могут присутствовать представители разных культур. Каждая культура формирует особый, уникальный способ видения мира со своей системой ценностей. Погрузится в индивидуальный мир человека и понять его невозможно, если отсутствует представление о том, что те или иные традиционные ценности являются маркерами повседневной жизни личности, ее непреложными культурными символами. Понимание ценностных основ другого необходимо для осознания его способа интерпретации учебного материала в разрезе его жизненной позиции. Как и при работе с текстом полного понимания позиции другого достичь невозможно. Но при плодотворной коммуникации собеседники будут каждый раз открывать новые смыслы, новые способы видения той или иной проблемы.

Коммуникация с другим не только позволяет познакомиться с его представлениями, но и позволяет увидеть способы выстраивания отношений с внешней действительностью и проанализировать собственные

способы взаимодействия с миром. Здесь сама коммуникация выступает в роли текста для интерпретации. Она позволяет осознать наличие проблем в общении. Как правило проблемы, с которыми сталкиваются студенты во время работы с текстами связаны с отсутствием навыка интерпретации. Им сложно объяснить свои взгляды, сталкиваясь с непониманием они испытывают негативные чувства, которые мешают осуществлять дальнейшее взаимодействие. Страх быть непонятым и неверно истолкованным является существенной преградой для плодотворной коммуникации. Страх приводит к активизации различных форм сопротивления и защиты. Важно обращать внимание студентов на то, что непонимание чаще всего не является показателем враждебного отношения, скорее это результат неудачно подобранных слов для объяснения. В свою очередь, когда собеседник испытывает трудности понимания — это естественная ситуация, которая решается только путем постановки вопросов, направленных на прояснение позиции другого.

Существенно тормозит работу ориентация на представление о «конечном результате» коммуникации. Вместо экзистенциальной открытости к обнаружению новых смыслов собеседники замыкаются в себе. В идеале в сознаниях собеседников не должны присутствовать объективно-фиксированные идеалы, представления, к которым они стремятся свести общение. Как отмечал К. Ясперс в процессе коммуникации бытие другого должно признаваться как собственное. У собеседников не должно быть стремление подладить другого человека под свои идеализированные представления о том, как должно быть [13, с. 64—77]. Присутствие такой губительной для диалога установки говорит не о стремлении прийти к пониманию, а о реализации стремления к власти и желания добиться превосходства, победы над другим. Герменевтическая интерпретация преследует другие цели, она направлена на прояснение текста, которое осуществляется при сохранении индивидуальности каждого интерпретатора. Хороший интерпретатор умеет сохранять дистанцию, способен чувствовать и понимать, ценность другого человека и его образа мыслей.

1. Владыкина Е. Ф. Идеи философской герменевтики // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2007. № 19. С. 19—25.

2. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М. : Прогресс, 1988. 704 с.

3. Гашкова В. А. Герменевтический метод Шлейермахера в контексте изучения автобиографической прозы // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 1 (80). С. 328—332.

4. Делез Ж. Критика и клиника. СПб. : Machina, 2002. 240 с.

5. Кривцова Л. А. Герменевтика визуального: к постановке проблемы // Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки». 2013. № 4 (2). С. 143—148.

6. Макаров А. И., Ягудина Д. С. Герменевтика в образовании // Учитель наедине с собой. СПб. : Лема, 2014. С. 31—40.

7. Мокиенко О. П. Герменевтический подход в обучении (на примере обучения литературе) // Вектор науки ТГУ. 2011. № 3 (6). С. 204—206.

8. Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. М. ; СПб. : Университетская книга, 1998. 313 с.

9. Тисельтон Э. Герменевтика. Черкассы : Коллоквиум, 2011. 430 с.

10. Хайдеггер М. Исток художественного творения. М. : Академический проект, 2005. 526 с.

11. Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб. : Европейский Дом, 2004. 242 с.

12. Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб. : Академический проект, 2004. 384 с.

13. Ясперс К. Философия. Книга 2: Просветление экзистенции. М. : Канон+, РООИ Реабилитация, 2012. 448 с.

References

1. Vladykina E.F. (2007) *Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo humanitarnogo universitete*, no. 19, pp. 19—25 [in Rus].

2. Gadamer H.-G. (1988) *Istina i metod: Osnovy filos. Germenevtiki*. Moscow, Progress, 704 p. [in Rus].

3. Gashkova V.A. (2020) *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya*, no. 1 (80), pp. 328—332 [in Rus].

4. Delez Zh. (2002) *Kritika i klinika*. Saint Petersburg, Machina, 240 p. [in Rus].

5. Krivcova L.A. (2013) *Izvestiya vuzov. Seriya «Gumanitarnye nauki»*, no. 4 (2), pp. 143—148 [in Rus].

6. Makarov A. I., Yagudina D. S. (2014) *Germenevtika v obrazovanii. Uchitel' naedine s soboj*. Saint Petersburg, Lema, pp. 31—40 [in Rus].

7. Mokienko O.P. (2011) *Vektor nauki TGU*, no. 3 (6), pp. 204—206 [in Rus].

8. Riker P. (1998) *Vremya i rasskaz. T.1. Intriga i istoricheskij rasskaz*. Moscow, Saint Petersburg, Universitetskaya kniga, 313 p. [in Rus].

9. Tisel'ton E. (2011) *Germenevtika. Cherkassy, Kollokvium*, 430 p. [in Rus].

10. Hajdegger M. (2005) *Istok hudozhestvennogo tvoreniya*. Moscow, Akademicheskij projekt, 526 p. [in Rus].

11. Shlejermaher F. (2004) *Germenevtika*. Saint Petersburg, Evropejskij Dom, 242 p. [in Rus].

12. Eko U. (2004) *Otkrytoe proizvedenie: Forma i neopredelennost' v sovremennoj poetike*. St. Petersburg, Akademicheskij projekt, 384 p. [in Rus].

13. Yaspers K. (2012) *Filosofiya. Kniga 2: Prosvetlenie ekzistencii*. Moscow, Kanon+, Reabilitaciya, 448 p. [in Rus].

For citing: Bogdanova V.O.
Methodological foundations for applying
the hermeneutic approach
in teaching the humanities.
Part 1. Basic principles of hermeneutics //
Socium i vlast'. 2021. № 4 (90). P. 120—127.
DOI: 10.22394/1996-0522-2021-4-120-127.

UDC 140.8

DOI 10.22394/1996-0522-2021-4-120-127

**METHODOLOGICAL
FOUNDATIONS
FOR APPLYING
THE HERMENEUTIC
APPROACH IN TEACHING
THE HUMANITIES.
PART 1. BASIC PRINCIPLES
OF HERMENEUTICS**

Veronika O. Bogdanova^{1, 2}

¹ South Ural State Humanitarian
Pedagogical University,
Associate Professor of the Department Chair
of Philosophy and Cultural Studies,
² South Ural State University, Senior Researcher,
Scientific and Educational Center for Practical
and Applied Philosophy,
Cand. Sc. (Philosophy).
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: verovictory@mail.ru

Abstract

The article raises the problem of the compliance of the education system with the requirements of the new time, since this system continues to rely on the knowledge paradigm, ignoring the fact that in an oversaturated information environment, knowledge quickly depreciates and becomes irrelevant. The author comes to the conclusion that a person will quickly adapt to new realities if the education system does not focus on obtaining ready-made knowledge, but on developing the ability to independently acquire the necessary knowledge, critically assess it and generate, on this basis, new ideas for effectively solving life problems. To reach the goal a hermeneutic approach should be used in the process of studying the humanities. In the research, the author reveals the educational potential of hermeneutics, the essence of which is to activate the cognitive process, develop the skills of productive work with different sources of information. In the article, the author describes the basic principles of working with text, which allow a deeper assimilation of the material, which opens up prospects for further research — to develop and test an understanding technique that can be used to study verbal texts.

Keywords:

hermeneutics,
interpretation,
verbal text,
visual text,
art of understanding,
principles of hermeneutics